

О.Г. Сорокина к.э.н., И.И. Ульяницкая
доцент ФГБОУ ВО РГУПС, студент магистратуры

Ростовский государственный университет путей сообщений

Россия, г. Ростов-на-Дону

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ

Аннотация: В статье раскрыто понятие трудовой функции, что как для работодателя так и для работника является важной задачей при соблюдении и исполнении трудового законодательства. Рассмотрены основные инструменты оценки трудовых функций, в частности метод мозгового штурма, морфологический, метод сценариев с помощью которых работодатель решает проблемы управления и повышения производительности труда и качества услуг.

Ключевые слова: Трудовая функция, инструмент, эффективность, работник, работодатель.

Актуальность исследуемой темы состоит в том, что в настоящее время одним из способов повышения качества продукции и развития систем управления предприятием является применение различных инструментов оценки трудовых функций. Применение и использование различных методов является эффективным инструментом для значительного сокращения затрат на выполнение трудовой деятельности, а также в области повышения качества работоспособности организации.

Главным законодательным актом о труде в Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения между работником и работодателем, является Трудовой кодекс Российской Федерации. Главной целью трудового

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. В вопросах защиты прав и интересов трудящихся и работодателей российское законодательство уделяет особое внимание трудовым функциям. Под трудовой функцией понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы.

Определение трудовой функции является для работодателя важной задачей, поскольку действующее трудовое законодательство требует исполнения ряда требований, непосредственно связанных с определением конкретных функций сотрудника.

Понятие трудовой функции, как было указано выше, определено Трудовым кодексом Российской Федерации. Данный кодекс был введен в действие в 2002 году, вместо действовавшего ранее Кодекса законов о труде (КЗОТ) РСФСР от 1971 года. В новом утвержденном документе и появилось такое понятие, как трудовая функция. Что же касается КЗОТ, то в нем было просто прописано, что человеку предоставляется работа по определенной специальности, квалификации или должности.

Выполнение трудовых функций обязательно для каждого работника [2]. Для того чтобы работодатель мог определить конкретные трудовые обязанности для каждого сотрудника он обязан соблюдать законодательные акты [3]. Помимо этого, работодатель должен грамотно уметь применить трудовые функции для каждого конкретного работника. Существуют различные инструменты оценки трудовых функций, опираясь на которые, работодатель рассматривает проблемы и пути их решения. Рассмотрим некоторые из этих инструментов оценки трудовых функций в организации:

- метод «мозгового штурма» представляет собой метод оперативного решения проблемы и основывается на стимулировании творческой активности

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

группы людей, которые выдвигают различные варианты решения по заданной проблеме;

- метод «Дельфи» представляет собой метод быстрого поиска решений, основываясь на их генерации и отбора лучшего решения исходя из экспертных оценок. Основными особенностями данного метода являются анонимность выдвигаемого экспертом мнения и групповой ответ получается с помощью статистических методов и отображает обобщенное мнение всех участников группы;

- синектический метод данный метод базируется на методе «мозгового штурма», но отличается от него научной базой, на которой метод основан. Суть синектического метода основана на принципе аналогии. Для решения поставленной задачи перенимается опыт из другой сферы, в которой подобная проблема была решена;

- морфологический метод основан на классификации, которая позволяет систематизировать данные. Этот метод определяет все элементы, от которых может зависеть решение проблемы, и перечисляет все возможные значения для этих элементов. Затем процесс рассматривает все возможные комбинации и генерирует альтернативные решения проблемы;

- функционально-стоимостной анализ представляет собой метод определения цены и иных характеристик изделий и услуг, потребителей, основой которого является использование технических и инновационных ресурсов, используемых в производстве, маркетинге, продажах, доставках, обслуживании клиентов для повышения качества. Основой функционально-стоимостного анализа – это правильное распределение средств, которые выделены на производство продукции или оказание услуг;

- метод сценариев представляет собой совокупность изложения процедур принятия решений. Осуществляется выбор прогнозов для каждого рассматриваемого решения, определяются положительные и негативные

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

стороны последствия принятия решения. При составлении «сценариев» необходимо решить задачу, связанную с установлением логики событий [1]. В то же время задача эксперта заключается в том, чтобы подобрать только ту информацию, относящуюся к конкретным ситуациям и учитывая объективные закономерности развития событий. Необходимо показать, какие возможности имеет каждая «действующая личность» для контроля за ходом процессов.

- метод экспертных оценок сущность данного метода состоит в том, что эксперты проводят интуитивно-логический анализ проблемы, количественную оценку суждений, формальную обработку результата. Полученное в результате анализа общее мнение эксперта принимается в качестве решения задачи.

Таким образом, видим, что существуют различные количество способов оценки трудовых функций в организации.

Литература:

1. Воронина А.В. Компетентностный подход к трансформации содержания трудового потенциала персонала организации // Научный рецензируемый цитируемый журнал универсальной тематики KANT. – Ставрополь НОЦ «Комплексных исследований проблем развития региональной экономики» СевКавГТУ»: изд-во «Ставролит», 2016. – Вып. 1 (18). – С. 91-98.
2. Полякова, И.А. Оценка персонала в условиях экономической нестабильности // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. - 2016. - № 1. С. 150-154.
3. Сорокина, О.Г. Роль и цели оценки результатов труда сотрудников в организации // Евразийский юридический журнал, научный журнал. – 2019. – №3. С. 398-399.